

ЗАМОНАВИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ТАБИЙ СЕКТОРИНИ АКС
ЭТТИРУВЧИ УЙ ХЎЖАЛИГИ АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ
ТАЪМИНЛОВЧИ МУҲИМ ОМИЛ.

Умарова Гуландом Тумановна

Имом Мотуридий халқаро илмий тадқиқот маркази
илмий ходим Тошкент ш, Шайхонтоҳур тумани, А.Қодрий, 11

Аннотация: Мақолада уй хўжаликлари уларнинг таркиби, келиб чиқиш шароитлари Ўзбекистон иқтисодиётининг ривожланишида уларнинг аҳамияти ёритилган.

Уй хўжалиқларининг аҳоли бандлиги билан ўзаро алоқадор жиҳатлари ўрганилган.

Калит сўзлар. Аҳоли, уй хўжалиги, бандлик, ишлаб чиқариш, фирмалар, давлат корхоналари, жамовий, жамоат уйлари, ер, ишлаб чиқариш воситалари, капитал.

Кириш. Уй хўжалиги иқтисодий фаолиятнинг муҳим субъектларидан бири ҳисобланиб, нафақат оила ёки хўжалик, балки бутун мамлакат аҳолисининг фаровонлиги унинг натижаларига боғлиқ.

Уй хўжалиги иқтисодиётнинг йирик сектори сифатида тижорат корхоналари ва давлат билан бир қаторда барча макроиқтисодий тартибга солиш жараёнларида иштирок этади. Жумладан, аҳоли бандлигини таъминлаш, турмуш тарзини яхшилаш, оила бизнеси (тадбиркорлиги)ни ташкил этиш ва уни юритиш учун муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

Ҳозирги вақтда уй хўжаликлари фаолиятининг муаммоларига эътиборнинг ортанлиги кузатилмоқда. Бу авваламбор уй хўжалиқларининг миллий иқтисодиёт ўсишига қўшаётган ҳиссасининг ошаётгани билан боғлиқдир. Шу боис ҳам уй хўжалиги тушунчасининг ижтимоий-иқтисодий моҳиятини, унинг

белгилари ва таркибий-функционал хусусиятларини, ривожланиш омилларини, аҳоли бандлигини таъминлашдаги ўрнини чуқурроқ ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Асосий қисм. Уй хўжалиги ва бандлик бир-бири билан чамбарчас боғлиқ, чунки бандлик кўпчилик уй хўжаликлари учун асосий даромад манбаларидан биридир. Айнан ишга жойлашиш орқали шахслар уй-жой харажатларини, масалан, ижара, коммунал хизматлар, озиқ-овқат ва бошқа ҳаёт эҳтиёжларини қоплайдилар.

Шунингдек, бандлик таркибини шакллантиришда ҳам уй хўжаликлари муҳим аҳамият касб этади. Яъни, уй хўжаликлари аҳолини қўллаб-қувватлаш, ресурслар ва инфратузилма билан таъминлаш орқали аҳоли учун янги иш ўринларини ташкил этиш имконияти юзага келади. Яъни, жисмоний шахсларга иш излаш ва ўз иш жойларини сақлаб қолиш учун зарур инфратузилма, транспорт, бола парвариши ва молиявий ёрдам каби иш эҳтиёжларини қондиришга имкон берадиган зарур ресурслар ва қўллаб-қувватлаш тармоқларини тақдим этади. Кичик бизнесни ташкил этиш, уй ишчилари кабиларни ишга олиш орқали янги иш ўринлари барпо этилади. Бир сўз билан айтганда уй хўжаликлари, аҳолига кўпроқ имкониятлар яратиш ва бандлик учун қулай муҳитни таъминлаш орқали ишсизликни камайтириш ҳамда аҳоли иқтисодий фаровонлигини оширишга кўмаклашади.

Аҳолининг ўсиши юқори суръатлар билан бораётган ва ўзига хос аҳоли таркибига эга бўлган Ўзбекистонда иш билан бандлик масаласи энг муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Иқтисодий ислохотлар даврида ушбу масалани ҳал этиш учун республикада бир қатор тадбирлар амалга оширилмоқда жумладан:

- кенг фаолият турлари, шунингдек, яқка тартибдаги тадбиркорликни кенгайтириш учун шароитлар яратилиб, қишлоқ хўжалиги хом ашёсини қайта ишлаш, халқ истеъмол молларини, маҳаллий хом ашёдан қурилиш материаллари

тайёрловчи хусусий кичик корхоналарни фаол ривожлантириш рағбатлантирилмоқда,

- кичик бизнес, касаначилик, оилавий тадбиркорликни йўлга қўйиш қўллаб қувватланмоқда,

- хизмат соҳасини ривожлантириш, аҳолига кўрсатиладиган ижтимоий-маиший хизмат ва қурилиш бўйича хизмат турларини кенгайтириш, бунда ҳам қишлоқ жойларда хизмат соҳасини ривожлантиришга устунлик берилмоқда.

Бозор иқтисодиёти субъектларидан бири бўлган замонавий иқтисодиётнинг табиий секторини акс эттирувчи уй хўжалигига умумий бюджет ва яшаш жойи билан бирлаштирилган бир ёки бир нечта кишидан ташкил топган, иқтисодиётни ресурслар билан таъминлайдиган, одамларнинг моддий эҳтиёжларини қондирадиган товарлар ва хизматларни сотиб олиш учун олинган пуллардан фойдаланадиган бизнес бирлиги сифатида қараш мумкин. Ушбу тушунчада барча истеъмолчилар, ишчилар, катта ва кичик капитал, ер, ишлаб чиқариш воситалари, ижтимоий ишлаб чиқаришда банд бўлган ва банд бўлмаган одамлар бирлашиши мумкин.

Умуман олганда, уй хўжалигини бир ёки бир нечта ишлаб чиқариш ресурсларига эга бўлган, ўз эҳтиёжларини тўлиқ қондиришга интилаётган кишилардан ташкил топган мустақил иқтисодий birlik сифатида тавсифлаш мумкин.

Уй хўжаликлари таркибида (бир ёки бир нечта кишилардан иборат), бир томондан товарлар ва хизматларнинг харидорлари, бошқа томондан ишлаб чиқариш омиллари (иш кучи, сотиши ёки ижарага олиши мумкин бўлган ерлар) мавжуд. Улар фирмалар ва давлат корхоналари томонидан тақдим этиладиган товарлар ва хизматлар бозорида харидор сифатида ҳаракат қилади. Шу билан бирга, уй хўжаликлари ресурслар бозорида сотувчилар ҳам ҳисобланади. Ишлаб чиқариш омилларини (биринчи навбатда меҳнат) сотишдан тушган даромад шахсий эҳтиёжларни қондириш учун ишлатилади.

Уй хўжаликларининг келиб чиқиши муайян ижтимоий-иқтисодий шароитларга боғлиқ ва шунга мос ҳолда тушинчанинг таърифи кўпчилик адабиётларда турлича талқин қилинади. Қуйида уларнинг баъзиларини келтириб ўтамиз.

Уй хўжалиги бу - биргаликда яшайдиган ва умумий харажатлари бўлган бир гуруҳ одамлардир¹.

Уй хўжалиги иқтисодий фаолиятнинг учта асосий субъектларидан бири (давлат, корхоналар, уй хўжаликлари)дир. У инсон, доимий яшайдиган жойда содир бўладиган иқтисодий объектлар ва жараёнларни қамраб олади². Иқтисодий луғатда келтирилган таърифга кўра уй хўжаликлари дейилганда: биргаликда иқтисодий қарорлар қабул қиладиган ва қўшимча бюджет тузадиган шахслар гуруҳи ёки жисмоний шахслар тушунилади³.

К. Р. Макконелл ва С. Л. Бру фикрига кўра, уй хўжалиги бир ёки бир нечта кишилардан ташкил топган иқтисодий бирлик бўлиб, у иқтисодиётни ресурслар билан таъминлайди ва улар учун олинган пулни моддий эҳтиёжларни қондирадиган товарлар ва хизматларни сотиб олишга сарфлайди⁴.

БМТ Комиссиясининг (1981 й.) тавсияларига кўра, "уй хўжалиги" тушунчаси уй хўжаликлари тузилишига асосланади, унинг доирасида одамлар ёки одамлар гуруҳлари ўзларини озиқ-овқат ва ҳаёт учун зарур бўлган барча нарсалар билан таъминлайдилар.⁵ Бугунги кунда аксарият давлатларда БМТ таърифига амал қилинмоқда. Уй хўжалиги тушунчасига таъриф берилганда, баъзи мамлакатларда озиқ-овқат махсулотларини алмашишни алоҳида таъкидланган бўлса, бошқаларида эса бу жараёнга тақсимот сифатида қараган.

¹ Экономика. Толковый словарь. М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М..2000.

² Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный экономический словарь. Т-2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М.: 1999. 479 с..

³ Экономический словарь. 2000 г.

⁴ Макконелл К. Р., Брю С.Л. *Экономикс: принципы, проблемы и политика*. М. 1992. Т-2. с. 386. — 400 с.

⁵ [Принципы и рекомендации в отношении проведения переписей населения и жилого фонда](#) (англ.) // ООН, Нью-Йорк: Серия М., 1981 № 67. с. 68.

Масалан, АҚШ, Швеция, Швецария каби давлатларда уй хўжалиги, алоҳида турар-жой биноларини эгаллаган шахс ёки шахслар гуруҳи тушунилади⁶.

Уй хўжалиги - бу жамиятнинг алоҳида бир қисми, унинг таркибида ижтимоий маҳсулот ишлаб чиқариш, уни истеъмол қилиш, шунингдек меҳнатни такрор ишлаб чиқариш, яъни шахснинг ўзи бор. Унинг таркиби бир ёки бир нечта одамдан, бир оила ёки бошқа одамлар гуруҳидан ташкил топиши мумкин

Тарифларга кўра ижарада яшайдиган шахслар, уй ишларига жалб қилинган (уйда иш билан таъминланган) ва иш берувчининг биносида яшайдиган шахслар иш берувчининг уй хўжалиги таркибига киритилмайди (меҳнатлари учун оврак ва турар жой олишидан қатъи назар), лекин алоҳида хонадонлар сифатида қабул қилинади.

"Уй хўжалиги" ва "оила" атамаларини чалкаштирмаслик лозим. Бу икки тушунчанинг кўпгина ўхшаш жиҳатлари бўлсада, аммо битта маънони англатмайди. Оила уй хўжалигини ташкил қилади.

Бу икки тушунчанинг бир-биридан асосий фарқи қуйидагилардан иборат:

- Бир киши алоҳида уй хўжалиги ҳисобланиши мумкин, аммо оила бўлаолмайди.

- Уй хўжалиги қариндош бўлмаган одамлардан иборат бўлиши мумкин, оилада эса акси бўлиши мумкин.

- Уй хўжалиги жамоавий бўлиши мумкин, бунда жамоат уйи доимий ёки узок вақт давомида муассасаларда яшайдиган одамларни ўз ичига олади. Бундай хонадонларга мисол сифатида ётоқхона, мактаб-интернат, қариялар уйлари кабиларни келтириш мумкин.

Замонавий тадқиқотчилар фикрига кўра, барча уй хўжаликларини оилавий, оиладан ташқари ва жамоага бўлиш мумкин⁷.

⁶ Беркинов Б.Б. Институционал иқтисодиёт. Т.: 2018 й., 181 б.

⁷ Можайкина, Н. В. [Социально-экономическая сущность категории домохозяйства](#)// Харьковский торгово-экономический институт. 2001. № 1. С. 66.

1-расм. Уй хўжалиги турлари

Оиладан ташқари ва жамоа уй хўжаликлари никоҳ муносабатлари билан бир-бирига боғлиқ эмас, аммо бу келажакда ёки ўтмишда улар оилавий уй хўжаликлари сифатида мавжуд эмаслигини англамайди. Уй хўжалигида одамларнинг бирга яшаш, уйни ободонлаштириши, иқтисодиётни биргаликда бошқариши, маълум манбаларга эга бўлиши, ўзлари мустақил иқтисодий қарорлар қабул қилиши, эҳтиёжларини максимал даражада қондиришга интилиши мумкин. Оилада эса оила аъзоларининг фикрлари инобатга олинади.

Уй хўжаликларининг қуйидаги турлари мавжуд.

1. Ягона уй хўжаликлари ёки оддий уй хўжаликлари. Ушбу уй хўжаликлари якка шахслар, якка ёки кўп оилалардан ташкил топади.

2. Уй хўжаликлари гуруҳлари. Улар турли хил ётоқхоналарда, интернатларда, аскарлар казармаларида, ахлоқ тузатиш меҳнат муассасаларининг казармаларида биргаликда ёки доимий, вақтинча яшайдиган одамлар гуруҳи томонидан тузилади.

Уй хўжаликларининг ўзига ҳос хусусиятларини инобатга олган ҳолда қуйидагича таснифлаш мумкин.

- Ҳудудий-минтақавий хусусиятлари кўра (минтақа, мамлакат минтақаси, иқлим зонаси ва бошқалар);
- Демографик хусусиятлар (оилавий ва оилавий бўлмаган уй хўжаликлари, уй хўжалиги аъзоларининг сони, ёши ва жинсий хусусиятлари);
- Мулкӣ хусусиятлар (турар жойнинг табиати, хоналар сони, автоулов, ёзги уй, ер ва бошқалар);

- Даромад тавсифи (жон бошига даромадлар, даромадлар гуруҳи, даромад манбалари ва бошқалар);
- Иқтисодий хусусиятлар (бандлик, саноат, иқтисодий сектор, корхона тури, лавозими ва бошқалар);
- Меҳнат потенциали (меҳнатга лаёқатли шахслар сони, маълумот даражаси, касбий тайёргарлик ва бошқалар);
- Уй хўжалигининг ижтимоий ҳолати (оила бошлиғи ёки энг кўп даромад оладиган оила аъзоси томонидан белгиланади).

Ўзбекистон иқтисодиётининг ривожланишида уй хўжаликларининг ҳам муҳим ўрни бор. Республикада 6 миллиондан ортиқ уй хўжаликлари мавжуд бўлиб, улардаги аъзолар сони ўртача 5,1 кишидан иборат. Бу жами мавжуд оилаларнинг 61,1 фоизини ташкил этади (1-жадвал).

Жадвал-1

Ўзбекистон Республикасида уй хўжаликларининг аъзолари сони бўйича таркиби (% ҳисобида)⁸

	2013 й.	2016 й.	2019 й.	2022 й
Уй хўжаликлари сони – жами	100,0	100,0	100,0	100,0
шу жумладан уй хўжалиги аъзолари сони бўйича:				
1 киши	3,2	2,5	2,5	2,7
2 киши	6,7	5,4	5,8	6,7
3 киши	12,5	10,0	10,6	11,0
4 киши	19,3	19,1	19,3	18,5
5 киши ва ундан кўп	58,3	63,0	61,8	61,1

Иқтисодий тараққиётни ривожлантириш босқичида уй хўжаликлари иқтисодий фаолиятнинг муҳим бир субъекти сифатида нафақат алоҳида бир хўжаликнинг қисми, балки бутун мамлакат аҳолисининг иқтисодий

⁸ <https://stat.uz/uz/>

фаровонлигини таъминламоқда. Тижорат корхоналари билан бир қаторда уй хўжаликлари барча микро ва макроиқтисодий жараёнларда фаол иштирок этмоқда.

Мамлакатда уй хўжалигига асосланган ишлаб чиқариш турларини ривожлантириш, жамиятдаги ишсизлик муаммосининг кучайиб бориш хавфининг олдини олиш, аҳоли бандлик таркибини ошириш ва шу тарика иқтисодий ўсиш суръатларини таъминланашда муҳим аҳамият касб этади.

Уй хўжаликларининг иқтисодий ривожланиши нафақат давлат, балки ҳар бир оиланинг ижтимоий-иқтисодий мустақамлигини ҳам белгилаб беради, Иқтисодиёт иштирокчиларидан бири сифатида инсон капиталини сақлаш, ундан тўлиқ фойдаланиш ва уни кўпайтиришдек муҳим вазифани бажаради.

Шунингдек, уй хўжаликлари жамиятнинг кичик модели сифатида мамлакат ҳудудларининг ривожланишида ҳам муҳим роль ўйнайди. Таъкидлаш лозимки, уй хўжаликлари товарлар ва хизматларнинг асосий истеъмолчиси сифатида ялпи ҳудудий маҳсулотни шакллантиришга бевосита таъсир кўрсатади. Бу ҳудудда узоқ муддатли стратегик хусусиятга эга инвестиция ресурслари кўпайишига олиб келади.

Уй хўжаликларининг ҳудудлар иқтисодиётининг ривожланишига таъсир доирасини қуйидаги йўналишларда тавсифлаш мумкин.

✓ Ҳудудда жойлашган корхона ва ташкилотларда меҳнат фаолияти ва бунинг натижасида ЯҲМни ва унинг бюджет даромадларини шакллантиришда иштирок этиши,

✓ ҳудудий инвестиция жараёнида билвосита (кредит тизими механизмлари орқали) ёки бевосита (ҳудуддаги корхоналар қимматли қоғозларини харид қилиш орқали) иштирок этиши,

✓ ҳудудий ижтимоий-иқтисодий тизимнинг узоқ муддатли, барқарор ва самарали фаолият кўрсатишининг муҳим стратегик шарти ҳисобланган меҳнат ресурсларини қайта тиклаш,

✓ хуудда озик-овқат бозорини ўзлари ишлаб чиқарган маҳсулотлар билан таъминлаш,

✓ жамоатчилик ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш муассасалари орқали хууд иқтисодиётини бошқаришда иштирок этиш каби қатор йўналишлар билан тавсифланади.

Республикамиздаги уй хўжаликларини хуудлар кесимида ўрганганимизда қуйидагиларни айтиш мумкин. Статистик маълумотларга кўра мавжуд уй хўжаликларининг 3,4 миллиони қишлоқ жойларида жойлашган. Улар томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар улуши ЯИМда 31,5 фоизни ташкил этади ва унинг 49 фоизи қишлоқ хўжалиги соҳасида яратилмоқда. Бу уй хўжаликларининг мамлакатимиз ривожидида катта аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Уй хўжаликлари учун аҳолининг хуудий меҳнатда бандлигини таъминлаш ҳамда қўшимча даромад манбаини яратиш мақсадида тижорат банклари томонидан ажратилган микрокредитлар ҳажмини қуйидаги соҳаларда янада ошириш мақсадга сувофиқ ҳисобланади.

– Фуқароларнинг шахсий ёрдамчи хўжаликларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш;

– қорамол, қўй, эчки, қуён боқиш ва гўшт етиштириш;

– паррандачилик ва асаларичиликни ривожлантириш;

– ихчам иссиқхоналар ташкил этиш;

– уруғ ва кўчатлар етиштириш. Бунинг натижасида аҳоли томорқасидан фойдаланиш самарадорлиги ошади, ишлаб чиқарилган сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми кўпаяди.

Хулоса. Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, бугунги кунда мамлакат иқтисодий ривожланиши ва аҳоли турмуш фаровонлигининг ошишида уй хўжаликларининг қўшаётган ҳиссаси ошиб бормоқда.

Шу боис ҳам улар фаолиятини ривожлантиришнинг илмий-амалий муаммоларига эътибор ортмоқда десак янглишмаган бўламиз.

Шунингдек, дунёдаги глобализация жараёнларининг кучайиши, унда ахборот ва коммуникацион технологияларнинг ривожланиши билан ўзини-ўзи иш билан банд қилишнинг янги ахборот технологияларига асосланган ўзига хос турлари ажралиб чиқмоқда. Улар марказий маълумотлар банкига уланган, махсус дастурий воситалар билан таъминланган компьютерлар орқали меҳнат вазифаларини бажаришмоқда. Бу эса, ўз навбатида, уй меҳнатида иқтисодий фаол фаолият олиб боровчи уй хўжаликлари сони кўпайишига ўз хиссасини қўшмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алимова. Г.А Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида ижтимоий-маданий инфратузилма ва меҳнатда бандлик муаммолари Иқтисод фан. ном. дис. автореф - Т, 2002 й, 129 б.
2. Беркинов Б.Б. Институционал иқтисодиёт. Т.: 2018 й. 226 б.
3. БМТнинг Ўзбекистон Республикасига ривожланиш мақсадида ёрдам кўрсатиш бўйича ҳадли дастури 2010-2015 й. – Т.: 2009
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2000 й 1 том
5. Макконнелл К. Р., Брю С.Л. *Экономикс: принципы, проблемы и политика*. М. 1992. Т-2. с. 386. — 400 с.
6. Можайкина Н.В. *Социально-экономическая сущность категории домохозяйства*// Харьковский торгово-экономический институт. 2001. № 1. с. 66
7. *Принципы и рекомендации в отношении проведения переписей населения и жилого фонда* (англ.) // ООН, Нью-Йорк: Серия – М.. 1981 г, № 67. с. 68.
8. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный

экономический словарь. Т-2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М.: 1999. 479 с.

9. Секриер В.М., Назарова О.В. Домашние хозяйства как хозяйствующие субъекты финансовой системы страны (Международ. науч. конф. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.). – Реноме 2012 г, с. 103-109.

10. Холмўминов Ш.Р. ва бошқ. Мехнат бозори иқтисодиёти. –Т.: “ТДИУ” 2004 й, 143 б.

11. Экономика. Толковый словарь. М.: “ИНФРА-М”, Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М..2000.